

“无废城市”建设与碳减排协同控制研究

(完整版)

清华大学国家治理与全球治理研究院

2021年12月

目 录

内容摘要	3
一、全球固体废物管理碳减排贡献潜力分析	1
(一) 全球废弃物领域碳排放现状	2
(二) 国际固体废物管理碳减排政策趋势	2
(三) 全球固体废物管理碳减排潜力	3
二、我国“无废城市”建设碳减排潜力分析	4
(一) 固体废物管理碳减排潜力评估方法	4
(二) 我国“无废城市”建设碳减排潜力分析	7
(三) “无废城市”建设协同碳减排路径初探	10
三、我国碳足迹与废物足迹分析	11
(一) 全球碳足迹现状	12
(二) 全球废物足迹现状	13
(四) 消费端碳足迹和废物足迹分析	15
(四) 生产端碳足迹和废物足迹分析	16
四、政策建议	17

内容摘要

2018年12月，国务院印发《“无废城市”建设试点工作方案》，提出“无废城市”是以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，通过推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物环境影响降至最低的城市发展模式。2020年9月，习近平主席在第75届联合国大会上宣布我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出要抓住资源利用这个源头，大力发展循环经济，全面提高资源利用效率，充分发挥减少资源消耗和降碳的协同作用。因此，优化固体废物管理，将“无废城市”建设和实现“双碳”目标协同结合，是我国经济社会发展的契合点、增速点，具有重大意义。

本报告通过文献调研总结了固体废物管理的碳减排潜力，并采用全生命周期“废物减量模型”，对我国“无废城市”建设的碳减排潜力进行评估与分析，以及分析了全球碳足迹

和废物足迹情况。结果表明，全球范围内通过提升城市固体废物、工业固体废物、农业固体废物和建筑垃圾 4 类固体废物的全过程管理（源头减量、循环利用和最终处置），可以实现相应国家碳排放减量 13.7-45.2%（平均 27.6%）。在我国，2019 年固体废物处置直接碳排放量 1.7 亿吨（以二氧化碳当量为计），循环利用碳减排量为 26 亿吨（占我国 2019 年温室气体排放量的 18.6%，下同）；2020 年，我国“无废城市”试点建设后，直接碳排放量为 1.4 亿吨，源头减量和循环利用碳减排量为 31.5 亿吨（占比 22.5%）。此外，全球废物足迹与经济发展呈正相关，高收入国家人均废物足迹分别是中高收入国家，中低收入国家、低收入国家的 2 倍、5 倍、9 倍有余。因此，高收入国家需要担负更多的全球碳减排责任。从我国隐含碳和隐含固体废物情况看，一些高收入国家从中国获得了环境福利。

综上，持续建设“无废城市”可加速推动碳达峰碳中和，具有减缓气候变化贡献的潜力。

“无废城市”建设与碳减排协同控制研究

2020年9月，习近平主席在第75届联合国大会上宣布我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。2021年3月，中央财经委员会第九次会议强调，我国碳达峰、碳中和目标是党中央经过深思熟虑做出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体。碳达峰、碳中和不仅是能源结构优化问题，更需要全社会资源循环绿色转型，需要广泛而深刻的经济社会系统性变革。2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出要抓住资源利用这个源头，大力发展循环经济，全面提高资源利用效率，充分发挥减少资源消耗和降碳的协同作用。

2018年12月，国务院印发《“无废城市”建设试点工作方案》，正式开启了我国“无废城市”建设工作。“无废城市”是通过推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物环境影响降至最低的城市发展模式。“无废城市”是一种先进的城市管理理念，进一步优化固体废物管理，通过源头减量、材料替代、流程优化、燃料替代、资源效率提升、产品循环等循环发展理念，将“无废城市”建设和实现“双碳”目标协同结合，是我国经济社会发展的契合点、增速点，具有重大意义。

一、全球固体废物管理碳减排贡献潜力分析

固体废物综合管理主要通过绿色发展方式和生活方式，推进固体废物源头减量、资源化利用以及无害化处置，从而减少所释放的温室气体，是减缓气候变化的重要措施。

(一) 全球废弃物领域碳排放现状

IPCC《国家温室气体清单指南》的核算框架内废弃物领域与能源领域、工业领域、农林业和其他土地利用领域一同被列为四大领域。据 IPCC 统计，当前全球废弃物领域直接排放的温室气体约占所有领域总排放量的 3-5%¹。据联合国环境署（UNEP）报告，全球每年约产生 110-120 亿吨固体废物（这里是指城市固体废物和建筑垃圾）^{2,3}。

美国环境保护局于 2021 年 4 月发布最新《美国温室气体排放和碳汇清单》，表明 2019 年美国城市固体废物和工业固体废物的填埋和生物处理共排放温室气体 1.6 亿吨（二氧化碳当量，以下温室气体排放量均为二氧化碳当量），占全国总排放量的 2.5%。同月，日本环境省也发布 2021 年《日本温室气体清单报告》，显示 2019 年日本以填埋、生物处理、无能量回收焚烧方式处理处置城市固体废物、工业固体废物和危险废物共排放温室气体近 4 千万吨，达到全国总排放量的 3.3%。2021 年 5 月，欧洲环境署发布了《欧盟 1990-2019 年温室气体清单和 2021 年清单报告》，反映出欧盟 27 个成员国 2019 年的废弃物领域排放温室气体 1.4 亿吨，占整个区域总排放量的 3.3%，占比与日本类似。

(二) 国际固体废物管理碳减排政策趋势

部分发达国家和地区已经开始探索通过循环经济、无废模式来促进达成碳中和的政策和行动。欧盟是制定相关政策领先者。2020 年 3

1 IPCC, Waste Management: <https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4-wg3-chapter10-1.pdf>.

2 UNEP, Solid waste management: <https://www.unep.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/cities/solid-waste-management>.

3 城市固体废物在各国涵盖的范围有所不同，如美国城市固体废物由商业和家庭所产生的废物，包括产品包装、剪草、家具、服装、瓶子、食物残渣、报纸、电器等。

月欧盟委员会通过的《循环经济行动计划》是“欧洲绿色协议”的主要组成部分之一。英国提出《循环经济一揽子计划》，通过提高资源效率，减少环境影响，减少废物处置和温室气体排放。

C40 城市气候领导联盟，作为应对气候变化而成立的全球性城市网络也正在探索通过改造现有固体废物和材料管理系统，通向气候安全的未来。在 2017 年 11 月 C40 发布的《着重加速：城市面向 2030 年的战略性气候行动方法》，2018 年 8 月，伦敦、纽约、巴黎、东京等 23 个 C40 城市发布《迈向“无废城市”宣言》，承诺到 2030 年人均废物产生量减少 15%，填埋和焚烧量减少 50%，分类率提高到 70%。

(三) 全球固体废物管理碳减排潜力

本报告以 waste management and greenhouse gas emission reduction（固体废物管理和温室气体减排）为关键词，在全球最大、覆盖学科最多的综合性学术信息资源 Web of Science 上进行文献检索，搜索到 2000 年 1 月至 2021 年 9 月期间共有 516 篇学术论文和 8 篇政府报告，合计 524 篇。经过相关度分析、数据筛选共确定有参考价值文献 122 篇，获得 138 个全球范围内固体废物管理碳减排潜力相关数据，数据面涵盖全球 45 个国家和地区。现阶段全球相关研究主要集中在城市固体废物碳减排，占总数据量的 87%；其余则包括工业固体废物、农业固体废物和建筑垃圾；涉及的主要的固体废物管理方式有废物源头减量、循环利用、堆肥/厌氧发酵、焚烧和能源化的单一管理措施，以及多组合的综合管理措施。调研结果如表 1 所示。

表 1 固体废物管理温室气体减排潜力平均值

类型\方式	堆肥/厌氧发酵	焚烧	循环利用	能源化	源头减量	综合管理
城市	7.2%	3.5%	6.9%	2.7%	4.8%	12.3%
固体废物	区间： 1.3-13%	区间： 0.1-7%	区间： 0.5-13%	区间： 0.6-5%	区间： 0.6-9%	区间： 1.5-23%

工业 固体 废物	-	-	6.7% 区间： 0.7-13%	-	-	-
建筑 垃圾	-	-	17.5% 区间： 9-26%	-	-	4.0%
农业 固体 废物	0.3%	-	-	8.7% 区间： 1.6-16%	1.6%	2.7%

综上，全球城市固体废物、工业固体废物、农业固体废物和建筑垃圾 4 类固体废物全过程累积平均温室气体减排潜力为 13.7-45.2%，平均值为 27.6%（共计 138 个样本数据）。

二、我国“无废城市”建设碳减排潜力分析

“无废城市”建设，优化固体废物管理，不仅可大量减少污染排放，保护生态环境，还可有效保障资源供应，节约能源，从而减少原生资源的开采冶炼和固体废物的焚烧填埋过程中所释放的温室气体，是加速推动我国碳达峰、碳中和进程的重要抓手。

（一）固体废物管理碳减排潜力评估方法

1、固体废物管理碳减排估算工具

固体废物管理温室气体排放评价专用工具主要是从全生命周期角度对固体废物不同处理环节或管理措施所产生的温室气体产生量和削减量进行估算，包括 WARM 模型、EASEWASTE 模型、SWM-GHG 计算器和 CO2ZW 等，这些模型主要针对城市固体废物管理的碳减排估算，具有各自的优点及不足，计算结果具有差异和较大的不确定性，并不能够完全照搬。综合考虑国际上从生命周期视角估算固体废物碳减排潜力的工具的适用性，本报告以美国环境保护署开发的“废物减量模型”（Waste Reduction Model，简称 WARM）为基础⁴，

4 “废物减量模型”（Waste Reduction Model）是一种计算废物管理基准情景和模拟实践情景的温室气体排放、能源节约和经济影响的工具，包括源头减少、循环利用、焚烧、堆肥、厌

进行了废物类别的拓展和数据补充，建立了涵盖工业固体废物、生活垃圾、再生资源、农业固体废物和建筑垃圾等典型固体废物类型从源头减量、循环利用到处置的估算模型。具体研究路线见图 1。

图 1 “无废城市”建设碳减排潜力研究路线图

2、边界设定。

(1) 研究环节。包括源头减量、循环利用（含材料化利用、能源化利用和肥料化利用）和处置（含无能源化焚烧和填埋）等。具体估算边界见附件表 1。

(2) 废物类型。根据固体废物产生来源和产生特征，本报告将固体废物类型分为工业固体废物、农业固体废物、生活垃圾、市政污泥、再生资源以及建筑垃圾。其中，工业固体废物包括一般工业固体废物和工业危险废物，农业固体废物包括秸秆和畜禽粪污，再生资源包括废钢铁、废纸、废塑料等十类。

(3) 估算方法。采用排放因子法，即利用活动水平与排放因子乘积估算碳排放量（或减排量）。因子数据来源于“废物减量模型

氧消化和填埋。

(WARM)”和相关文献资料。根据废物产生情况以及排放因子的可获得性，以及一般工业固体废物较为复杂的产生情况，本报告仅选取占比较大的尾矿进行工业源固体废物减量化示例分析，因此，源头减量部分包含尾矿和生活垃圾。

3、固体废物产生量估算方法

农业固体废物、建筑垃圾以及市政污泥的历史产生量通过产废系数法⁵进行估算，其他废物的历史产生量来源于《中国统计年鉴》、《中国城市建设统计年鉴》等官方统计数据。本报告结合我国固体废物产生源发展特点，采用 BP 神经网络和线性回归模型方法对 2021-2060 年我国固体废物的产生量进行预测。

4、“无废城市”建设情景。

本报告将 2019 年固体废物管理情况设定为基准情景（情景 1）；基于我国“无废城市”建设发展的不同阶段，将 2020 年管理情况设定为“无废城市”试点建设情景（情景 2），并参考我国《“十四五”时期深入推进“无废城市”建设工作方案（征求意见稿）》、《全国农业可持续发展规划（2015-2030 年）》以及国内外“无废城市”相关目标等，设定 2030“无废城市”建设情景（情景 3）和 2060“无废城市”建设情景（情景 4），不同情景具体指标情况见表 2。另外，依据《“十四五”时期深入推进“无废城市”建设工作方案》的进度推算，到 2030 年，将有 211 个地级市开展“无废城市”建设，因此本报告假设 2030 年“无废城市”建设覆盖率为 63%；后续计算中可以根据实际推进情况对 2030“无废城市”建设情景进行相应调整。

表 3 “无废城市”建设情景设置

废物类型	情景 1	情景 2	情景 3	情景 4
------	------	------	------	------

5 呼和涛力,袁浩然,刘晓风,陈汉平,雷廷宙,陈勇.我国农村废弃物分类资源化利用战略研究.中国工程科学,2017;安叶;张义斌;黎攀;陆明;.我国市政生活污水污泥处置现状及经验总结.给排水,2021;郑丽娜.我国建筑废弃物产生特性与管理特征研究.深圳大学,2018.

	基准线情景 (2019)	2020 “无废城市” 试点建设情景	2030 “无废城市” 建设情景	2060 “无废城市” 建设情景
工业固体废物	循环利用比例 52%	循环利用比例 54%，源头减量 11%	循环利用比例 70%，源头减量 15%	循环利用比例 95%，源头减量 30%
秸秆	循环利用比例 82%	循环利用比例 82%	循环利用比例 90%	全部循环利用
生活垃圾	填埋比例 45%	填埋比例 33%， 源头减量 3%	填埋比例 22.5%，源头减 量 15%	填埋趋于 0，源 头减量 30%
市政污泥	填埋比例 17%	填埋比例 17%	填埋比例 8.5%	填埋趋于 0
建筑垃圾	循环利用比例 10%	循环利用比例 10%	循环利用比例 30%	循环利用比例 50%

(二) 我国“无废城市”建设碳减排潜力分析

1、我国固体废物产生情况

2019 年，我国固体废物产生量达到 111.2 亿吨，如图 1 所示。其中，一般工业固体废物为 44.1 亿吨，工业危险废物 8126 万吨，生活垃圾 2.4 亿吨、市政污泥 3490 万吨、再生资源 3.5 亿吨，农业固体废物为 34.2 亿吨（以畜禽粪污和秸秆为主），建筑垃圾 27.7 亿吨。2020 年，我国固体废物产生量为 115.5 亿吨，较 2019 年上升 3.9%。根据估算结果，我国固体废物产生量自 2020 年后逐年上升，将于 2029 年达到峰值 120 亿吨左右。

图 2 2011-2060 年固体废物产生量

图 3 2019 年固体废物产生、利用和处置情况

2、“无废城市”建设碳减排潜力

2019 年，我国固体废物处理直接碳排放量为 1.7 亿吨（以二氧化碳当量为计）⁶，固体废物循环利用的碳减排量为 26 亿吨（占我国 2019 年温室气体排放量的 18.6%⁷）。固体废物处理环节碳减排量排序依次为资源化利用（22 亿吨）、肥料化利用（2.4 亿吨）和能源化利用（1.7 亿吨）。2020 年“无废城市”试点城市建设后，固体废物处理的直接碳排放量为 1.4 亿吨，较 2019 年降低 14.2%；固体废物源头减量和循环利用的碳减排量为 31.5 亿吨，较 2019 年增加 20.7%。2020 年固体废物源头减量和循环利用措施较 2019 年有明显的碳减排效果，表明

⁶直接排放量是指填埋和无能源化焚烧等处置过程中直接产生的二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等温室气体排放量。碳减排量是指与原生材料或能源开采和加工过程产生的温室气体相比，废物资源化利用、能源化利用等循环利用过程避免的温室气体排放量。量

⁷来源 <http://www.tanpaifang.com/tanguwen/2021/0508/77772.html>，中国 2019 年的温室气体排放达到了 140.93 亿吨二氧化碳当量。据此，本报告按照中国 2019 年温室气体排放量为 140 亿吨二氧化碳当量计算。

“无废”理念的推广、“无废城市”建设试点产生了显著的减碳作用。

通过预测，对比当年基准线情景，2030“无废城市”建设情景固体废物处置直接碳排放量约为1.4亿吨，源头减量和循环利用的碳减排效益为18.6亿吨。对比当年基准线情景，2060“无废城市”建设情景固体废物处置直接碳排放量约为3660万吨，源头减量和循环利用的碳减排效益为52.8亿吨（具体计算结果见表4，详细估算过程见附件表2）。可以说明，“无废城市”建设的减排效益显著。

表4 “无废城市”建设碳减排潜力估算结果

情景		2019	2020	2030	2060
基准线情景	直接碳排放量	16779	14391	17683	16980
	碳减排量	-260886	-314955	-299544	-371736
2030 无废城市建设情景	直接碳排放量			13678	
	碳减排量			-485482	
对比当年基准线情景	碳减排效益			-185938	
2060 无废城市建设情景	直接碳排放量				3660
	碳减排量				-900042
对比当年基准线情景	碳减排效益				-528305

注：表中正值为直接碳排放量，负值为碳减排量和碳减排效益，单位为万吨二氧化碳当量。

3、“无废城市”建设碳减排潜力评估结果合理性分析

综合对比已有数据：（1）本报告估算结果略高于2015年联合国环境署（UNEP）与国际固体废物协会（ISWA）联合出版的《全球废物管理展望》报告中的碳减排潜力（10-15%），原因是ISWA仅仅关注了城市固体废物和食物浪费2类，而本报告考虑的固体废物类型更加全面。（2）报告估算结果略低于文献调研中固体废物管理全过程碳减排潜力贡献的平均值（27.6%），但在城市固体废物、工业固体废物、农业固体废物和建筑垃圾累积平均减排潜力范围（13.7-45.2%）⁸。（3）

⁸ 本报告以 waste management and greenhouse gas emission reduction（固体废物管理和温室气体减排）为关键词，在全球最大、覆盖学科最多的综合性学术信息资源 Web of Science 上进行文献检索，搜索到2000年1月至2021年9月期间共有516篇学术论文和8篇政府报告，合计524篇。经过相关度分析、数据筛选共确定有参考价值文献122篇，获得138个全球范围内固体废物管理碳减排潜力相关数据，推算得到固体废物管理全过程碳减排潜力贡献数据。

本报告估算结果略低于中国循环经济协会发布的《循环经济助力碳达峰研究报告》中碳减排综合贡献率约为 25%的结果，原因是两个报告估算的温室气体类型、废物类型以及估算环节等边界均存在差异。但本报告估算出 2020 年部分相同类别废物相同环节的碳减排量相近，例如废钢铁、废纸、废塑料和废旧纺织品循环利用，其他部分碳减排数值略有差异。具体对比情况见附件表 3。

(三) “无废城市”建设协同碳减排路径初探

通过计算不同废物不同处理环节的减排贡献率得到，如图 4 所示，2030 “无废城市”建设情景下，一般工业固体废物源头减量措施的减排贡献率为 4.59%，即一般工业固体废物源头减量 1%时，减排量将增加 4.59%；生活垃圾填埋减排贡献率为 0.66%，说明生活垃圾填埋比例降低 1%时，直接排放量将减少 0.66%。不同废物类别管理的减排贡献率从大到小依次为一般工业固体废物>建筑垃圾>危险废物>生活垃圾>秸秆>市政污泥。不同处理技术减排贡献率依次为源头减量>材料化利用>降低填埋>减少无能源化焚烧>能源化利用>肥料化利用。综上，“无废城市”建设协同碳减排最优技术路径为：推行一般工业固体废物源头减量、推行建筑垃圾材料化利用、减少危险废物无能源化焚烧、降低生活垃圾填埋、推行市政污泥材料化利用、推行秸秆能源化利用。

图 4 “无废城市”建设固体废物管理举措碳减排贡献率

图 5 “无废城市”建设碳减排最优路径

三、我国碳足迹与废物足迹分析

碳足迹是指以直接或间接碳排放为度量来衡量人类生产和消费活动对环境影响程度的指标，可被广泛应用于（1）引导个人绿色低碳行为，（2）促进产业链绿色低碳转型，（3）影响国际贸易与合作。我国自改革开放以来，工业化和城市化进程进展迅速并逐渐成为了“世界工厂”，与此同时我国的相关碳排放也逐年递增。2006年起，我国的碳足迹已成为并保持世界第一，但是其中相当一部分碳足迹是替国外的最终消费而产生，即隐含碳足迹。人类生产和消费活动过程

当中，在产生碳排放的同时还会产生大量固体废物，类比碳足迹概念，可以提出“废物足迹”（waste footprint）概念⁹。因此，本报告调研了全球碳足迹与我国隐含碳足迹情况，以及全球废物足迹情况，以支持全球碳减排和污染治理的责任和义务的合理分配。

（一）全球碳足迹现状

本报告基于世界资源机构气候观察数据库（Climate Change Database）¹⁰统计的2018年全球碳足迹数据，按照收入水平，调研了高收入国家、中高收入国家、中低收入国家、低收入国家的碳足迹和废物足迹水平，结果如表5所示。

表5 2018年全球碳足迹和废物足迹情况

调研项目	高收入国家	中高收入国家	中低收入国家	低收入国家	全球
人口 (亿人)	11.69	24.85	32.35	6.31	75.20
总碳足迹 (亿吨)	121.34	155.63	55.98	1.46	340.41
人均碳足迹 (吨/人)	8.94	3.96	1.44	0.25	4.48
碳强度 (千克/美元)	0.22	0.25	0.21	0.09	0.26

2018年，全球碳足迹340.41亿吨，较前一年增加2%，其中拥有24.85亿人口的53个中高收入国家（包括我国、俄罗斯、巴西等）碳足迹总和达155.63亿吨，人均3.96吨；56个高收入国家（包括美国、欧盟国家、日本等）11.69亿人口碳足迹总和为121.34亿吨，人均8.94吨；由32.35亿人口组成的54个中低收入国家（包括印度、印度尼西亚等）碳足迹总计55.98亿吨，人均1.44吨；另外有6.31亿人口生活的27个低收入国家碳足迹总共仅为1.46亿吨，人均0.25吨。说

⁹ 废物足迹，目前此概念仅在文献中偶有提及。在本报告中指在地理边界内的城市固体废物、建筑垃圾、工业固体废物以及农业固体废物等固体废物产生总量。

¹⁰ 数据源包括各国的温室气体清单报告、国际二氧化碳信息分析中心、国际能源署、联合国粮食及农业组织等。2021年11月，该数据库将全球碳足迹数据更新到了2018年。

明，当今世界碳足迹水平与经济发展水平呈正相关关系，高收入国家人均碳足迹分别是中高收入国家、中低收入国家、低收入国家的 2 倍、6 倍、35 倍有余。

(二) 全球废物足迹现状

本报告对全球废物足迹进行了调研和估算，涵盖工业固体废物、农业固体废物、城市固体废物和建筑垃圾等 4 类固体废物。国家数据主要来自其统计或环境部门的官方数据，部分国家的数据根据世界银行经济数据、国际采矿与金属理事会矿业生产数据、联合国粮食及农业组织农业生产数据，利用产废强度和系数估算所得。具体结果如表 6 所示。

表 6 2018 年全球碳足迹和废物足迹情况

调研项目	高收入国家	中高收入国家	中低收入国家	低收入国家	全球
总废物足迹 (亿吨)	158.40	249.25	93.07	10.95	511.68
人均废物足迹 (吨/人)	13.04	9.92	2.79	1.65	6.60
固体废物强度 (千克/美元)	0.30	1.08	1.27	2.39	0.61

2018 年，全球废物足迹 511.68 亿吨，其中中高收入国家废物足迹总和达 249.25 亿吨，人均 9.92 吨（世界人均 150%）；高收入国家废物足迹总和为 158.40 亿吨，人均 13.04 吨（世界人均 198%）；中低收入国家废物足迹总计 93.07 亿吨，人均 2.79 吨（世界人均 42%）；另外低收入国家碳足迹总共仅为 10.95 亿吨，人均 1.65 吨（世界人均 25%）。

图 6 为 2018 年主要经济体碳足迹和废物足迹，2018 年全球 82% 的温室气体排放来自 20 国集团，而 26 个低收入国家的碳排放仅占不到世界 1%，同时全球 84% 的固体废物产生来自 20 国集团，而低收入国家的固体废物产生仅占世界的约 2%。说明目前全球碳足迹和废物

足迹主要高度集中，且基本与世界各国的经济体量成正比。值得一提的是，欧盟的人均废物足迹为 5.87 吨/人，其结果略小于我国水平，这是因为我国在生产和加工终极产品的过程中产生了大量的工业和农业固体废物。这些终极产品，很大一部分却并没有在我国国内使用，而是被出口到欧洲。若对比城市固体废物的人均产量，欧盟为 0.57 吨/人，接近我国的 2 倍水平。说明一些缺少自然资源禀赋的国家/区域，在国际贸易中最终消费端从其产品进口国获得了生态环境福利，因此这些国家也需要肩负更多的责任。

图 6 2018 年主要经济体碳足迹和废物足迹

(四) 消费端碳足迹和废物足迹分析

人类生产和消费活动过程中，其产生碳排放的同时还会产生大量固体废物。基于世界资源机构气候观察数据库（Climate Change Database）¹¹统计 2018 年全球碳足迹 340 亿吨，废物足迹为 512 亿吨¹²。全球碳足迹和废物足迹高度集中于主要的经济体（二十国集团，G20），分别占全球碳足迹和废物足迹的 82%和 84%（2018 年）。同时，由回归分析结果得到，全球主要经济体的碳足迹和废物足迹呈线性正相关关系，即废物足迹每减少或增加 1 吨时，碳足迹减少或增加 0.67 吨；两者相关系数为 0.89。

人类消费和产品使用带来的全球城市固体废物足迹约 23 亿吨（2018 年）。全球人均城市固体废物足迹与经济发展水平呈正相关，即人均城市固体废物足迹随国家收入提升而增加，其中高收入国家¹³人均城市固体废物足迹（5.0 吨/人）分别是中高收入（3.1 吨/人）、中低收入（1.7 吨/人）、低收入国家（1.3 吨/人）的 1.5 倍、3 倍、4 倍之多，且高收入国家以消费国为主，中高收入、中低收入、低收入国家以包括中国在内的生产国为主。2018 年，全球人均碳足迹 4.5 吨/人，高收入消费国家人均碳足迹为 8.9 吨/人，分别是中高收入国家（4.0 吨/人），中低收入国家（1.4 吨/人）、低收入国家（0.3 吨/人）的 2 倍、

11 数据源包括各国的温室气体清单报告、国际二氧化碳信息分析中心、国际能源署、联合国粮食及农业组织等。2021 年 11 月，该数据库将全球碳足迹数据更新到了 2018 年。

12 全球废物足迹涵盖工业固体废物、农业固体废物、城市固体废物和建筑垃圾等 4 类固体废物，数据主要来自各国统计或环境部门的官方统计数据，部分国家的数据根据世界银行经济数据、国际采矿与金属理事会矿业生产数据、联合国粮食及农业组织农业生产数据，利用产废强度和系数估算所得。

13 世界银行将世界经济划分为四个收入组—高收入国家（人均国民生产总值在 12695 美元以上）、中高收入（4096-12695 美元）、中低收入（1046-4095 美元）、低收入国家（1045 美元以下）。

6 倍、35 倍有余，与人均城市固体废物足迹分布相似。可以说明，城市固体废物足迹与碳足迹密切相关，发达国家消费了更多产品和物资，产生了更多的城市固体废物，也意味着产生了比发展中国家更多的碳足迹，应该承担更多的碳减排责任，应该像中国一样大力推动“无废城市”建设。

(四) 生产端碳足迹和废物足迹分析

2019 年，联合国环境大会第四届会议上通过的《全球资源展望 2019》提出 1970-2017 年，全球每年的资源开采量从 270 亿吨上升到 920 亿吨，增长了三倍并仍在持续增加。联合国副秘书长 Ms. Amina J. Mohamed 在此次会议致辞指出，53%（温室气体）的排放是由资源开采和加工造成的。资源开采和加工会产生工业固体废物，全球范围内，工业固体废物是全球固体废物的主要类别，占总量的半数以上。2018 年全球工业固体废物产生量约 276 亿吨，占资源开采量的 29%¹⁴。若是工业固体废物都能够作为替代材料进行再生利用，则估计可以减少全球碳排放的 15%；若是考虑替代燃料带来的碳减排效果，固体废物碳减排的潜力会远大于 15%。

此外，隐含碳是指产品或服务除了在实际生产过程中产生的碳以外的供应链中所释放出的所有温室气体总量，即隐含碳可以追溯到获取原材料的生产前阶段。从对外贸易的角度上来说，隐含碳和转移排放的含义基本相同。本报告以 embodied carbon footprint of China（中国的隐含碳足迹）为关键词，在 Web of Science 上进行文献检索，搜索到 2009 年 1 月至 2021 年 12 月期间的 169 篇学术论文。经过筛选

14 根据联合国环境署国际资源委员会全球资源开采数据（Global Material Flows Database: <https://www.resourcepanel.org/global-material-flows-database>），与世界主要矿石生产国家工业固体废物产生量统计估算得出。

确定有参考价值文献 10 篇，总结我国隐含碳来源分布，相关区域包括欧盟、美国、俄罗斯、非洲、日本和韩国、中东和印度，以及东盟国家和澳大利亚 7 个国家/区域。2015 年我国碳足迹为 98 亿吨，工业固体废物足迹约 40 亿吨。其中，通过国际贸易，碳足迹和废物足迹有约 44%和 48%是有国外转移至我国，剩余是我国国内消费产生的。对我国而言，碳足迹转入最多的国家/区域依次是：欧洲国家（12.70 亿吨）、东盟和澳大利亚（11.56 亿吨）、美国（11.03 亿吨）等；工业废物足迹转入最多的国家/区域也是欧洲国家（5.73 亿吨）、东盟和澳大利亚（5.15 亿吨）、美国（4.96 亿吨）等。对于上述国家/区域来说，他们通过国际贸易从我国获得了环境福利。工业固体废物足迹与碳足迹相关性较高，国际产业链分工使生产型国家产生了相对更多的固体废物，与出口产品和物资相对应的固体废物留在国内需要处理，相对应的在我国的碳排放中有较高比例的转移碳足迹。

四、政策建议

（一）“无废城市”建设试点碳减排效益显著，需要进一步加强

“无废城市”建设实现减污降碳协同增效。

我国“无废城市”建设碳减排效益显著，2019 年，固体废物循环利用的碳减排量为 26 亿吨（占我国 2019 年温室气体排放量的 18.6%）。2020 年“无废城市”试点城市建设后，固体废物源头减量和循环利用的碳减排量为 31.5 亿吨（占比 22.5%）。在建设“无废城市”的过程中，通过碳减排协同最优路径升级固体废物处理处置技术，建立“无废城市”减污降碳综合评估方法，加强建设“减碳”试点示范，优化固体废物处理技术路线和污染控制措施，可实现城市废物管理现代化、绿色化和低碳化。

(二) 国际产业分工模式使生产国家承担了隐含碳足迹，也就意味着承担了更多的固体废物处理的责任，高收入消费型国家应在国际固体废物治理上担负与其废物足迹相应的责任。

高收入消费国家以相对较低的环境成本获取了更高的贸易利益，国际分工模式使生产国家处在全球贸易隐含碳与隐含废物足迹流动中的劣势地位，人均消费较高的国家对人均消费较低的国家进行碳排放和固体废物管理补偿公平合理。应进一步推动加强《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》在全球环境治理中的作用，强化共同但有区别的责任机制。

(三) 进一步凝练 “无废城市” 建设亮点模式，在国际上构建 “无废城市” 网络，推进全球废物治理和减缓全球气候变化。

“无废城市”建设试点期间（1.5年），估算固体废物源头减量和循环利用增加碳减排量8.3亿吨，减少直接碳排放0.5亿吨。我国“无废城市”试点取得了显著成效，并正在十四五期间推动100个左右的城市开展“无废城市”建设，大量可复制的经验模式可供借鉴。建议利用控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约的区域中心网络，向世界推广我国“无废”建设模式，推动全球减污降碳和减缓气候变化。

综上，“无废城市”建设是我国实现碳达峰碳中和目标的重要手段，具有较大的减排潜力，国家应加大“无废城市”建设的推进力度、配套政策制定速度以及资金支持的强度，建立“无废城市”碳减排潜力估算机制，提出减污降碳协同处理技术路径，鼓励地方开展“无废”减碳示范试点建设，形成一系列“无废”建设模式，推向全球。

附件 1:

固体废物管理碳减排估算边界

固体废物类别	源头减量	循环利用			处置	
		材料化利用	能源化利用	肥料化利用	填埋	无能源化焚烧
工业固体废物						
一般工业固体废物	尾矿	√	√		√	
	粉煤灰		√		√	
	煤矸石		√		√	
	冶炼废渣		√		√	
	工业副产石膏		√		√	
	其他工业固体废物		√		√	
危险废物			√		√	√
农业固体废物						
	秸秆			√	√	√
	畜禽粪污			√	√	
	生活垃圾	√		√	√	
	市政污泥		√		√	√
再生资源	废钢铁		√			
	废有色金属		√			
	废塑料		√			
	废纸		√			
	电子废物		√			
	报废汽车		√			
	废旧纺织品		√			
	废轮胎		√			
	废电池		√			
	废玻璃		√			
建筑垃圾			√		√	

附件 2:

“无废城市”建设碳减排潜力估算结果

废物类别	处理环节	2019 现有管理情景	2020 “无废城市”试点建设情景	2030 “无废城市”建设情景	2060 “无废城市”建设情景
工业固体废物	源头减量	0	-68408	-119621	-317444
	材料化利用	-112360	-93908	-139055	-150935
	填埋	2145	1722	1782	166
	无资源化焚烧	3816	3419	3309	396
农业固体废物	肥料化利用	-23929	-25489	-25419	-25356
	资源化利用	-15511	-16136	-15918	-17370
	填埋	320	322	260	0
生活垃圾	源头减量	0	-2541	-9214	-27652
	资源化利用	-1635	-1961	-1831	-2173
	肥料化利用	-125	-131	-140	-167
	填埋	5447	3866	3883	0
市政污泥	材料化利用	-58	-59	-76	-159
	肥料化利用	-152	-155	-201	-419
	填埋	12	12	12	0
	无资源化焚烧	57	58	75	157
再生资源	材料化利用	-73754	-72740	-95568	-181108
建筑垃圾	材料化利用	-33362	-78438	-177259	-33427
	堆存	4982	4991	4357	2941
合计	直接碳排放量	16779	14391	13678	3660
	碳减排量	260886	314955	485482	900042
	碳减排贡献	18.6%	22.5%	34.6%	64.3%

注：表中正值为直接碳排放量，负值为碳减排量，单位为万吨二氧化碳当量。

附件 3:

本报告与《循环经济助力碳达峰研究报告》结果对比

比较项目	废物(产品/能热)类别		处理环节		减排量*	
	循环经济报告	本报告	循环经济报告	本报告	循环经济报告	本报告
工业固体废物和建筑垃圾	煤矸石、粉煤灰、尾矿、工业副产石膏、冶炼渣; 建筑垃圾	煤矸石、粉煤灰、尾矿、工业副产石膏、冶炼渣、其他工业固体废物; 危险废物; 建筑垃圾	循环利用	源头减量(尾矿)、循环利用	7.5 亿吨	循环利用减排 14.5 亿吨; 源头减量减排 6.9 亿吨
生物质废弃物	生活垃圾、市政污泥、畜禽粪污、厨余垃圾、秸秆、工业有机废水等	生活垃圾、市政污泥、畜禽粪污、秸秆	能源化利用	能源化利用、肥料化利用	1.1 亿吨	肥料化利用减排 2.6 亿吨; 能源化利用减排 1.8 亿吨
再生资源	废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料、废橡胶和废旧纺织品	废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料、废轮胎、报废汽车、废玻璃、废电池、电子废物和废旧纺织品	材料化利用	材料化利用	7.6 亿吨	7.3 亿吨
余热余能	-	-	回收利用	-	9.98 亿吨	-
部分工业零部件和装备	-	-	再制造	-	0.12 亿吨	-
		合计			26.3 亿吨	31.5 亿吨
		减排贡献			25%	22.5%

*注: 减排量以二氧化碳当量为计;《循环经济助力碳达峰研究报告》估算气体类型为二氧化碳气体, 本报告估算气体类型为温室气体。

附件 4:

G20 国家碳足迹情况

国家	废物足迹 (亿吨)	人均废物足迹 (吨/人)	GDP (US\$)	废物强度
中国	11,120,000,000	7.88	1.47E+13	0.76
美国	9,849,963,819	29.66	2.09E+13	0.47
印度	3,625,341,290	2.63	2.62E+12	1.38
俄罗斯	6,000,000,000	41.05	1.48E+12	4.04
日本	273,023,779	2.18	4.98E+12	0.05
德国	372,796,355	4.48	3.85E+12	0.10
韩国	237,592,881	4.60	1.63E+12	0.15
印度尼西亚	2,135,202,891	7.87	1.06E+12	2.02
加拿大	1,344,000,000	35.05	1.64E+12	0.82
沙特阿拉伯	157,304,905	4.60	7.00E+11	0.22
墨西哥	977,619,295	7.76	1.08E+12	0.91
南非	1,129,518,777	18.78	3.02E+11	3.74
巴西	2,426,105,873	11.37	1.44E+12	1.68
土耳其	64,764,502	0.77	7.20E+11	0.09
澳大利亚	616,600,000	23.86	1.33E+12	0.46
英国	282,222,127	4.21	2.71E+12	0.10
意大利	179,257,461	3.03	1.89E+12	0.10
法国	324,275,960	4.81	2.63E+12	0.12
阿根廷	426,594,589	9.31	1.33E+12	0.32
欧盟	2,125,487,865	5.67	1.53E+13	0.14

附件 5：项目组成员名单

项目组成员名单

李金惠	清华大学，教授、项目组长
杜祥琬	中国工程院，院士
王毅	中国科学院科技战略咨询研究院，研究员
刘国正	生态环境部固体废物与化学品管理技术中心，研究员
陈瑛	生态环境部固体废物与化学品管理技术中心，研究员
刘丽丽	清华大学，研究员
谭全银	清华大学，助理研究员
崔磊磊	中国工程物理研究院，工程师
姜玲玲	中国工程院战略咨询中心，项目主管
孟小燕	中国科学院科技战略咨询研究院，助理研究员
刘菲	清华大学，助理研究员
徐国畅	清华大学，助理研究员

项目执笔组名单

刘丽丽	清华大学，研究员，执笔组组长
曾现来	清华大学，副研究员
谭全银	清华大学，助理研究员
刘菲	清华大学，助理研究员
徐国畅	清华大学，助理研究员